

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ЭЛЕМЕНТА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ

ПЕТРУШЕВСКАЯ В.В.,
д-р экон. наук, доцент, заведующий кафедрой
финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

ШАРЫЙ К.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматриваются особенности инновационной деятельности предприятия, проблемы совершенствования данной деятельности, зависимость интенсивности инновационной деятельности предприятия от существующей конкурентной ситуации на рынке.

Ключевые слова: инновационная политика, инновационная активность, конкурентоспособность, развитие промышленности.

DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE POLICY OF THE ENTERPRISE AS AN ELEMENT OF THE FINANCIAL STRATEGY

PETRUSHEVSKAYA V.V.,
Doctor of Economics, Associate Professor, Head of
the Department of Finance
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

SHARYY K.V.,
PhD in Economics, Associate Professor of the
Department of Finance
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

The article deals with the features of innovative activity of the enterprise, the problems of improving this activity, the dependence of the intensity of innovative activity of the enterprise on the existing competitive situation in the market.

Keywords: innovation policy, innovation activity, competitiveness, the development of the industry.

Постановка задачи. В настоящее время одним из основных факторов успешной предпринимательской деятельности выступает инновационная политика. Появление новых видов товаров и услуг делает предприятие более конкурентоспособным в условиях рыночных отношений. Для того чтобы быть замеченным в условиях рынка, предприятию необходимо разнообразие своих продуктов, внедрение инноваций во всех сферах деятельности.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические основы инновационной политики, ее сущность и содержание рассматриваются в работах Шумпетера И., Менша Г., Архангельского В.Н., Шутилиной Е.Ю., Лаушкиной Н.С., Гончаренко Л.П., Арутюнова Ю.А.

Актуальность. В условиях динамичного развития рыночных отношений, усиления конкуренции и возрастания темпов износа оборудования при дефиците инвестиционных вложений предприятия сталкиваются с необходимостью самостоятельного формирования сбалансированной инновационной политики.

Цель статьи: изучение теоретических и методических положений инновационной политики предприятия, предложения по ее реализации.

Изложение основного материала исследования. В рыночной экономике, чтобы не отставать от конкурентов, руководителю недостаточно иметь хороший продукт, также необходимо тщательно следить за появлением новых технологий и планировать их внедрение в своей компании.

Инновационная политика предприятия является фундаментальным направлением действия системы мер в области управления инновационным развитием предприятия в соответствии с поставленной целью и конкретной стратегией. Инновационная политика обеспечивает интеграцию всех структур для реализации эффективного инновационного процесса [1].

В отечественной литературе отсутствует единое толкование понятия «инновационная политика предприятия». Так, Шутилина Е.Ю. считает, что инновационная политика предприятия представляет собой «совокупность принципов, целей и задач, экономическо-правовых и организационных мер, форм, механизмов и методов управления, которые направлены на достижение долгосрочных стратегических ориентиров инновационного развития с целью роста эффективности промышленного производства и повышения конкурентоспособности». Медынский В.Г. указывает, что «инновационная политика предприятия заключается в определении руководством предприятия и его научно-технических подразделений целей инновационной стратегии и механизмов поддержки приоритетных инновационных программ и проектов предприятия». Лаушкина Н.С. под инновационной политикой предприятия понимает «деятельность, направленную на определение наиболее важных направлений, выбор стратегических приоритетов для долгосрочного развития предприятия и разработку ряда необходимых мер для их достижения».

Другие ученые, такие как Гончаренко Л.П. и Арутюнов Ю.А., считают, что инновационная политика на микроуровне – это основополагающая линия действий, систем мер в области управления инновационным развитием компании в соответствии с поставленными целями и принятой стратегией [2, с. 52].

Основной целью инновационной политики компании является создание условий, гарантирующих инновационное развитие компании, повышение эффективности производства и долгосрочной конкурентоспособности за счет внедрения инноваций. Основополагающие принципы инновационной политики предприятий должны включать: соответствие

требованиям рынка; доминирование стратегических параметров; непрерывность; комплексность; адаптивность; многовариантность; поисковую активность; эффективность и учёт неопределённости.

Задачи инновационной политики заключаются в:

- обосновании направлений и приоритетов инновационного развития;
- оценке инновационного потенциала компании;
- высококачественной организации инновационных процессов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие всех субъектов инновационной деятельности;
- активизации инновационной деятельности;
- выборе и реализации инновационных проектов, влияющих на повышение конкурентоспособности;
- разработке сценариев инновационного развития;
- сосредоточении ресурсов на приоритетных направлениях инновационной политики;
- осуществлении других мероприятий [3, с. 79].

Стремительно развивающиеся компьютерные технологии являются важнейшей предпосылкой ускорения введения инноваций и повышения их научно-технического уровня являются.

Разработка и внедрение инновации становится одним из основных направлений стратегии предприятия, поскольку определяют многие направления ее развития. Положительный эффект от внедрения инновационных технологий заключается в быстром и значительном росте производительности труда, высоком коммерческом эффекте, высокой доли прироста производительности. Все это является результатом улучшения технологических процессов. Производители, владеющие более высокой долей рынка продаж продукции, получают наибольшую выгоду от технических инноваций, которые обеспечивают снижение затрат на производство, а в дальнейшем и цен [4].

Развитие инновационной деятельности предприятий в России крайне осложняется неприспособленностью прежней системы управления инновациями к новым условиям ведения бизнеса. Реорганизация производства, масштабная реструктуризация собственности, конверсия оборонной промышленности ставят проблемы экономического роста предприятий на первый план.

Инновационная политика предприятий должна быть направлена на расширение сбыта отечественных товаров, увеличение производства принципиально новых видов продукции и технологий, а для этого необходимо формирование и развитие инновационного предпринимательства.

Инновационная деятельность предприятий характеризуется следующими основными показателями:

- удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации;
- объем затрат на технологические инновации;
- объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг;
- удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг;
- удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг [5, с. 105].

Инновационная активность предприятий Российской Федерации показана на рис. 1 [6].

В 2018 году заметно увеличение уровня инновационной активности предприятий до 8,7%, что на 1,2% выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Однако по сравнению с 2014 годом этот показатель уменьшился на 1,2%.

— Удельный вес предприятий, осуществляющих инновационную деятельность

Рис. 1. Динамика инновационной активности предприятий России, 2014-2018 гг.

Инновационная деятельность предприятия делится на технологические инновации, организационные, маркетинговые и экологические.

На рис. 2 показана динамика изменения инновационной деятельности предприятий России в разрезе технологических, организационных, маркетинговых и экологических инноваций.

Рис. 2. Удельный вес предприятий России, осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые и экологические инновации, 2014-2018 гг.

Анализируя показатели, представленные на рис. 2, стоит отметить, то в России в инновационной деятельности преобладают технологические инновации. Однако наблюдается снижение этого показателя с 8,8% в 2014 году до 6,1% в 2018 году. Предприятия, занимающиеся организационными, маркетинговыми и экологическими инновациями, имеют наименьший удельный вес.

Динамика снижения удельного веса предприятий, осуществляющих технологические инновации, обусловлена следующими факторами:

- слабо развитый рынок инноваций, недостаток информации о потребности рынка в инновационной продукции;
- недостаточный опыт продвижения и практической реализации инновационной деятельности на всех уровнях;
- длительный срок окупаемости и высокий экономический риск неполучения прогнозируемого;
- недостаточное бюджетное финансирование инновационных проектов, ограниченный собственный капитал и трудности с привлечением заемных средств [7].

Технологические инновации – это важнейший вид инноваций. Технологические инновации являются конечным результатом инновационной деятельности, воплощенной в форме нового или усовершенствованного продукта или услуги, представленных на рынке, нового или усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг, используемых на практике [8].

Структура затрат на технологические инновации по видам инновационной деятельности в России показана в табл. 1.

Таблица 1

Расходы на технологические инновации предприятий России по видам инновационной деятельности, 2014-2018 гг., млн руб.

	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства	525 478,7	534 811,2	560 832,0	594 786,6	665 031,7
Дизайн	72 498,7	21 484,9	17 843,1	16 940,4	13 403,9
Приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями	413 877,1	395 233,8	466 242,0	479 410,3	414 667,6
Права на патенты, лицензии	7 010,1	8 022,3	7 327,9	5 132,8	4 353,3
Приобретение программных средств	12 771,3	18 419,2	14 969,5	28 185,5	36 043,0
Инжиниринг	87 502,6	104 366,0	97 803,2	141 354,4	161 297,9
Приобретение новых технологий	17 699,5	13 275,2	16 489,8	14 535,7	14 354,5

Продолжение таблицы 1

Обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями	1 491,1	1 804,2	2 372,1	1 917,9	1 669,9
Маркетинговые исследования	1 209,7	2 376,1	996,3	4 822,0	1 082,9
Прочие затраты на технологические инновации	72 358,3	103 875,2	107 042,4	123 032,5	135 240,9
Всего затрат	1 211 897,1	1 203 638,1	1 284 950,3	1 401 985,3	1 472 822,3

Несмотря на то, что удельный вес предприятий уменьшился к 2018 году, объемы затрат на технологические инновации выросли и составили 1 472 822,3 млн руб.

Рис. 3. Объем инновационных товаров, работ, услуг в России, 2014-2018 гг.

Преобладают расходы на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства. Также наблюдается их увеличение с 525 478,7 млн руб. в 2014 году до 665 031,7 млн руб. в 2018 году.

Также увеличились издержки на приобретение программных средств и инжиниринг. Расходы на такие виды деятельности, как маркетинговые исследования, обучение и переподготовка персонала, остаются незначительными и составляют в 2018 году 1082,9 млн руб. и 1669,9 млн руб. соответственно.

Значительно сократились затраты на дизайн. Если в 2014 году они составляли 72498,7 млн руб., то в 2018 году уменьшились до 13403,9 млн руб. Также уменьшились расходы на патенты, лицензии и приобретение новых технологий.

Объем произведенной инновационной продукции, выполненных работ, оказанных услуг является результатом инновационной деятельности.

Удельный вес инновационной продукции предприятий, осуществлявших технологические, организационные и маркетинговые инновации, составил в 2018 году 6,5% в общем объеме отгруженной продукции, выполненных работ, услуг.

На протяжении рассматриваемых пяти лет наблюдается снижение этого показателя в относительных единицах. Однако в абсолютных единицах этот показатель увеличивается.

Так, если в 2014 году инновационных товаров было отгружено на сумму 3579923,8 млн руб., то в 2018 году эта сумма увеличилась на 936352,6 млн руб. и стала составлять 4516276,4 млн руб.

Динамика расходов предприятий на технологические инновации показана на рис. 4.

По сравнению с 2014 годом затраты на технологические инновации выросли, и в 2018 году составляют 1472822,3 млн руб. Однако удельный вес затрат в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг снизился с 2,9% в 2014 году до 2,1% в 2018 году.

Рис. 4. Структура затрат на технологические инновации предприятий России, 2014-2018 гг.

Собственные средства предприятий остаются основным источником финансирования расходов на технологические инновации (рис. 5).

Рис. 5. Структура затрат на технологические инновации по источникам финансирования, 2014-2018 гг.

В течение всего рассматриваемого периода в структуре затрат на технологические инновации преобладающий удельный вес занимают собственные средства предприятий (по итогам 2018 года – 60,6%). Так как предприниматели вкладывают собственные финансовые средства в свое развитие и развитие инновационной экономики в целом, то данная тенденция расценивается как положительная. Также немаловажным является существенное увеличение доли бюджетных средств в структуре финансирования инноваций в России (с 6,7% в 2014 году до 20,1% в 2018 году).

Таким образом, общий аналитический вывод о тенденциях развития инновационной промышленности в России может быть сформулирован как стагнация инновационного развития национальной промышленности.

При этом наблюдается высокий потенциал нововведений в промышленную сферу. Однако высокий научно-технический потенциал Российской Федерации не реализуется, объекты не превращаются в востребованную на рынке инновационную продукцию. Причиной такой негативной тенденции является несовершенство методов управления процессом нововведений и организационно-экономических механизмов.

Низкая инновационная активность промышленного сектора связана с неэффективностью инвестиционных процессов в инновационной сфере, которая, в свою очередь, объясняется

отсутствием актуальных и надлежащих механизмов управления инновационными процессами в промышленном секторе [9, с. 227].

Российские компании требуют глобального обновления своих мощностей, так как без решения этой проблемы невозможно вывести российскую экономику на путь инновационного развития. Предприятия, затрачивая больше средств на приобретения оборудования, меньше внимания уделяют исследованиям и разработкам, которые выполняют собственными силами.

Что касается Донецкой Народной Республики, то регион имеет все возможности для выхода на инновационный путь развития. Донбасс имеет опыт формирования научных центров и характеризуется мощной производственной базой. Разработки в области машиностроения, металлургии и информационных технологий осуществлялись технопарками «Углемаш» и «УНИТЕХ». Учеными ДонНАСА были достигнуты выдающиеся достижения. Следует отметить, что объем расходов, понесенных на выполнение научной работы в довоенный период, составлял 0,5 млрд грн, что составило 0,3% валового регионального продукта области. По мнению экспертов, для выхода на инновационный путь необходимо повысить данный показатель до 2,5% [10].

На современном этапе развития Республики реализация таких показателей является долгосрочной перспективой. В настоящее время трудно говорить о масштабных инновационных программах. Однако некоторые меры в данном направлении уже приняты. Формируется необходимая инфраструктура. Возобновили работу патентный фонд и центральная научно-техническая библиотека. В проекте – создание центра передовых технологий. В процессе разработки находится законопроект «Об инновационной и инвестиционной деятельности».

В то же время в Республике нет глобальной стратегии инновационного развития. Стоит обратить внимание на следующие проблемы:

- неопределенность международного правового и политического статуса;
- недостаточный уровень развития действующего законодательства о ведении инновационной деятельности на предприятиях;

- отсутствие финансирования инновационной деятельности предприятиями из-за высокой стоимости внедрения и освоения нововведений, а также долгосрочностью вложений;

- отсутствие у предприятий Донбасса современной базы для внедрения разработок в связи с износом или недостатком производственных мощностей [11].

Наиболее оптимальными направлениями активизации инновационного развития Донецкой Народной Республики являются:

- становление и развитие институциональной поддержки инновационной экономики и нормативно-правовой базы ее государственного регулирования;

- поддержка модернизации производственных сил и стимулирование инвестиционных вложений в инновации и внедрение технологических новшеств малыми и средними предприятиями;

- усовершенствование инновационной инфраструктуры;

- оказание информационной и организационной поддержки предприятиям, осуществляющим инновационную деятельность.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме.

Поддержание конкурентоспособности национальной экономики в настоящее время возможно лишь при наличии эффективного инновационного механизма, соединяющего научную идею, прикладную разработку на ее основе и внедрение результата в массовое производство. Конкурентные преимущества продукции предприятия достигаются за счёт производства, прежде всего нового, востребованного рынком товара или на основе сочетания эффективного использования всех ресурсов предприятия и снижения издержек производства с обеспечением относительно низких цен и высокого качества товара, что в обоих случаях в значительной степени зависит от инновационной политики, проводимой предприятием

Список использованных источников

1. Ростиславов Р.А. Инвестиционная привлекательность предприятия и факторы, влияющие на нее / Р.А. Ростиславов //

Известия Тульского Государственного Университета. Экономические и юридические науки. – 2010. – №2-1. – С. 38-46.

2. Голиченко О.Г. Основные факторы развития национальной инновационной системы / О.Г. Голиченко; Рос. акад. наук, Центр. экон.-мат. ин-т. – М.: Наука, 2011. – 633 с.

3. Андрейчиков А.В. Стратегический менеджмент в инновационных организациях: системный анализ и принятие решений / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 394 с.

4. Трачук А. Инновационная стратегия компании / А. Трачук // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 9. – С. 75-83.

5. Новиков Д.А. Модели и методы организационного управления инновационным развитием фирмы / Д.А. Новиков. – М.: Высш. шк., 2017. – 294 с.

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gks.ru>.

7. Бухарова М. Управление трансфером технологических инноваций: отраслевая цепочка ценностей / М. Бухарова // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 1. – С. 111-119.

8. Кольчугина А. Инновации в отраслях промышленности и федеральных округах / А. Кольчугина, Е. Корепанов, Л. Нестеров // Федерализм: Теория. Практика. История. – 2012. – № 4. – С. 95-106.

9. Гришин В.В. Управление инновационной деятельностью в условиях модернизации национальной экономики / В.В. Гришин. – М.: Дашков и К, 2017. – 514 с.

10. Межов С.И. Инновационный процесс на промышленных предприятиях: развитие и устойчивость / С.И. Межов, Д.А. Дмитриев // Научно-технические ведомости. Экономические науки. – 2010. – № 3(99). – С. 119-124.

11. Экономика ДНР: Состояние, проблемы, пути решения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://colonelcassad.livejournal.com/3660904.html>